

KOMPYUTER DASTURLARI VA MA'LUMOTLAR BAZASIGA OID
NIZOLARNI HAL QILISHGA DOIR SUD AMALIYOTINI
TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6433476>

Abduvoxidov Akmaljon Axadjon o'g'li

Toshkent davlat yuridik universiteti

magistranti

Annotatsiya: *Kompyuter dasturlari va ma'lumotlar bazasi intellektual mulkning nisbatan yangi ob'ekti sifatida huquqiy jihatdan muhofaza qilinishi va bunga oid nizolarni hal qilishga doir sud amaliyotini takomillashtirish, huquqni qo'llash amaliyotida fuqarolik ishlari bo'yicha sudlarga murojaat qilish tartibini soddalashtirish hamda ko'rilyotgan ishlarning sifatini oshirishga katta e'tibor qaratilishini taqozo etmoqda. Ushbu sharoitda fuqarolik ishlari bo'yicha sudlarga murojaatlar ham ortib bormoqda. Muallif ushbu sohadagi mavjud muammolarni tartibga soluvchi qonunchilik tahlil qiladi hamda sudlar faoliyatida axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish borasida O'zbekiston Respublikasi hamda xorijiy mamlakatlar hususan Koreya respublikasi tajribasini tahlil qiladi. Muallif o'z xulosasida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalangan holda sudlarga murojaat qilish tartibi qabul qilinishi qulay hamda taqdim qilinadigan elektron hujjatlarning xavfsizligi yuzasidan taklif va o'z fikr-mulohazalarini keltirib o'tadi.*

Kalit so'zlar: *kompyuter dasturi, ma'lumotlar bazasi, elektron hujjatlar, huquqni himoya qilish, axborot xavfsizligini, intellektual mulk, fuqarolik ishlari, sudlar faoliyati, elektron tizim, axborot texnologiyalari.*

Аннотация: *Программы для ЭВМ и базы данных являются относительно новым объектом интеллектуальной собственности, требующим большого внимания к повышению качества работы. В связи с этим растет число обращений в гражданские суды. Автор анализирует законодательство, регулирующие существующие проблемы в данной сфере, и анализирует опыт Республики Узбекистан и зарубежных стран, в частности Республики Корея, по использованию информационно-коммуникационных технологий в судах. В заключении автор предлагает предложения и замечания по безопасности электронных документов, которые легко принять в порядке обращения в суды с использованием информационно-коммуникационных технологий.*

Ключевые слова: *программное обеспечение для ЭВМ, база данных, электронные документы, правоприменение, информационная безопасность,*

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

интеллектуальная собственность, гражданские дела, судопроизводство, электронные системы, информационные технологии.

Annotation: *Computer programs and databases are a relatively new object of intellectual property. requires great attention to improving the quality of work. In this context, the number of appeals to civil courts is growing. The author analyzes the legislation governing the existing problems in this area and analyzes the experience of the Republic of Uzbekistan and foreign countries, in particular the Republic of Korea, in the use of information and communication technologies in the courts. In his conclusion, the author offers suggestions and comments on the security of electronic documents, which are easy to adopt in the procedure for applying to the courts using information and communication technologies.*

Keywords: *computer software, database, electronic documents, law enforcement, information security, intellectual property, civil cases, court proceedings, electronic systems, information technology.*

Bugungi kunda mamlakatimizda amalga oshirilayotgan izchil islohotlar sharoitida axborot kommunikatsiya texnologiyalari ijtimoiy hayotimizning barcha jabhalariga kirib keldi. Albatta, ushbu jarayon butun dunyoda bo'lgani kabi O'zbekiston Respublikasida ham sud-huquq sohasidagi islohotlarga ham o'z ta'siri ko'rsatmoqda.

Ta'kidlash lozimki, intellektual mulk huquqi sohasidagi qonun hujjatlariga rioya qilish jamiyat rivojlanishining asosiy ko'rsatkichlaridan hisoblanadi. Mamlakatimizda intellektual mulk ob'ektlarini huquqiy muhofaza qilishga doir qonun hujjatlarining qabul qilinishi mazkur ob'ektlarning fuqarolik muomalasida bo'lishining afzal jihatlarini namoyon qildi. Qonun hujjatlarida intellektual mulk huquqi ob'ektlariga nisbatan huquq egalari va jamiyat manfaatlari har tomonlama ta'minlandi, shu jumladan ta'lim, ilmiy tadqiqot ishlarini olib borish hamda axborot olish imkonini berdi.

Intellektual mulk ob'ektlaridan keng foydalanish bilan bir qatorda ushbu ob'ektlardan noqonuniy foydalanish darajasi turli salbiy oqibatlarni olib keladi. Bu sohada eng keng tarqalgan huquqbuzarliklar bu mualliflik huquqi va turdosh huquqlar ob'ektlarini kontrafakt nusxalarni tayyorlash va muomalaga kiritish, fonogrammalar tayyorlash va ularni noqonuniy muomalada bo'lishidir. Intellektual mulk ob'ektlari huquqiy muhofaza qilinmasa u holda huquq egalari foyda keltirmaydi, soliqlar to'lanmasligiga hamda huquq egalari huquqlari buzilishiga olib keladi.

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

Kompyuter dasturlari va ma'lumotlar bazasi bu intellektual mulkning nisbatan yangi ob'ektidir. O'zbekiston Respublikasining "Elektron hisoblash mashinalari uchun yaratilgan dasturlar va ma'lumotlar bazalarining huquqiy himoyasi to'g'risida"¹gi qonunga muvofiq, elektron hisoblash mashinalari uchun yaratilgan dastur - ob'ektiv shaklda ifodalangan hamda muayyan natija olish maqsadida EHM, EHM shoxobchalari va boshqa kompyuter vositalarining ishlashi uchun mo'ljallangan ma'lumotlar va ko'rsatmalar majmui hisoblansa, ma'lumotlar bazasi esa - ob'ektiv shaklda ifodalangan hamda elektron hisoblash mashinalari yordamida topish va ishlov berish mumkin bo'ladigan tarzda bir tizimga solingan ma'lumotlar (masalan, maqolalar, hisob-kitoblar) majmui bo'lib hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Sudlar faoliyatiga zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 2012 yil 10 dekabrda 346-son qarorining qabul qilinishi bu borada yangi qadam bo'ldi deb aytish mumkin.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2012 yil 10 dekabrda 346-son qaroriga bilan tasdiqlangan Sudlar faoliyatiga zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish dasturi esa bu boradagi bir qator vazifalarni amalga oshirishni nazarda tutadi. Chunonchi, axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish va rivojlantirishning holatini tahlil qilish, infratuzilmani rivojlantirish, sudyalarning, sudlar xodimlarining kompyuter savodxonligi darajasini oshirish va amaliy ko'nikmalarini takomillashtirish, ishda zamonaviy kompyuter texnikasi va axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish bo'yicha ularni attestatsiyadan o'tkazish, milliy axborot tizimi doirasida integratsiyalashtiriladigan axborot tizimlarini ishlab chiqish va joriy etish, axborot resurslari sonini ko'paytirish, ko'rsatiladigan interaktiv xizmatlar sifatini oshirish, axborot xavfsizligini ta'minlash, shuningdek elektron hujjatlar aylanishining xavfsiz tizimlarini joriy etish kabi tadbirlar nazarda tutilgan.

Yuqoridagi normativ huquqiy hujjatlarning qabul qilinishi sudlar faoliyatida axborot kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish, sudlarda ish ko'rish jarayonini soddalashtirish, shaxslarga sud orqali himoya huquqini ta'minlash imkonini beradi.

Shu bilan birga bevosita elektron tizim orqali sudga murojaat qilish avvalo murojaatga qo'yiladigan talablar to'liq shakllantirilgan bo'lishi lozim. Masalan,

¹ "Elektron hisoblash mashinalari uchun yaratilgan dasturlar va ma'lumotlar bazalarining huquqiy himoyasi to'g'risida" gi 1994 yil 6 may qonuni (Mazkur Qonunga quyidagilarga muvofiq o'zgartirishlar kiritilgan: O'zR 05.04.2002 y. 364-II-son Qonuni, O'zR 30.08.2002 y. 405-II-son Qonuni).

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

asosiy talablar sifatida mehnat nizolari, oila nizolari, turar-joy munosabatlari bilan bog'liq nizolar, mulk huquqi, shartnomaviy munosabatlardan kelib chiqadigan nizolar, er uchastkalari bilan bog'liq nizolar, iste'molchilar huquqlarini himoya qilish bilan bog'liq nizolar, kommunal xizmatlar bo'yicha qarzdorlikni, zararni undirish, aloqa xizmati bilan bog'liq qarzdorlikni undirish kabi talablar. Biroq, bu o'rinda fuqarolik-huquqiy munosabatlarning nisbatan keng qamrovli ekanligi, yangidan yangi huquqiy vaziyatlar vujudga kelishi mumkinligi ham e'tibordan chetda qolmasligi zarur.

Ushbu talablardan eng keng doiraga ega bo'lgani albatta sud buyrug'idar. Bunda safarbarlik chaqiruv rezervida xizmatni o'tash uchun pul badalini undirish, aloqa xizmati bilan bog'liq boshqa qarzdorlikni undirish, internet xizmati bo'yicha qarzdorlikni undirish, uyali aloqa xizmati bo'yicha qarzdorlikni undirish, telefon xizmati bo'yicha qarzdorlikni undirish, boshqa kommunal xizmatlar bo'yicha qarzdorlikni undirish, elektr energiyasi bo'yicha qarzdorlikni undirish, gaz ta'minoti bo'yicha qarzdorlikni undirish, issiqlik quvvati va issiq suv bo'yicha qarzdorlikni undirish, suvdan foydalanish bo'yicha qarzdorlikni undirish, yozma bitimga asoslangan va qarzdor tomonidan tan olingan boshqa talablar mavjud.

Fuqarolik ishlari bo'yicha sudlar tomonidan ko'rib chiqiladigan fuqarolik-huquqiy munosabatlar doirasi ushbu talablardan birmuncha keng. Fuqarolik ishlari o'yicha sudlar har qanday fuqaroning kundalik hayotida vujudga keladigan nizolarni ko'radi. Bunday nizolar bevosita mehnat, oila, nikoh, meros, shartnomaviy, zarar etkazishdan kelib chiqadigan majburiyatlar, intellektual mulkka oid va boshqa nizolarni o'z ichiga qamrab oladi.

Fuqarolik ishlari bo'yicha sudlarda ishlarni ko'rish va hal qiluv qarori qabul qilish 3 ta bosqichdan iborat:

- arizani qabul qilish va fuqarolik ishi qo'zg'atish;
- fuqarolik ishini sudda ko'rishga tayyorlash;
- fuqarolik ishini sud majlisida ko'rish va hal qiluv qarori qabul qilish.

Huquqni qo'llash amaliyotida fuqarolik ishlari bo'yicha sudlarga murojaat qilish tatibini soddalashtirish hamda ko'rilayotgan ishlarning sifatini oshirishga katta e'tibor qaratilayotgan bir sharoitda fuqarolik ishlari bo'yicha sudlarga murojaatlar ham ortib bormoqda. Mazkur jarayonda elektron sud tizimi o'ziga xos afzallik jihatlari bilan ajralib turishi, fuqarolar uchun sudga murojaat qilish imkoniyatini soddalashtirish va aholi keng qatlamining ushbu imkoniyatdan foydalana olish imkoniyatini o'zida mujassamlashi lozim. Bunda shunchaki, zo'rama-zo'raki harakatlarni amalga oshirish yoki mexanik tarzda qog'oz shaklda

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

berilgan arizalarni skaner qilish orqali elektron shaklga o'tkazish jarayonini elektron sudlov sifatida taqdim qilinishi kabi amaliyotni shakllantirib bo'lmaydi.

Arizalarni sudga topshirish va sudga ko'rib chiqishining asosiy bosqichlari sifatida arizani tayyorlash, arizani sudga topshirish, sud tomonidan fuqarolik ishini qo'zg'atish yoki arizani qabul qilishni rad qilish, sud tomonidan arizani sud majlisida ko'rishga tayyorlash, sud tomonidan arizani sud majlisida ko'rish va hal qiluv qarorini e'lon qilish, hal qiluv qarorini ijro qilish kabilardan iborat².

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2012 yil 18 iyuldagi "Ishbilarmonlik muhitini yanada tubdan yaxshilash va tadbirkorlikka yanada keng erkinlik berish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-4455-son Farmoni³ asosida 2013 yil 1 yanvardan boshlab O'zbekiston Respublikasi Oliy xo'jalik sudiga elektron shaklda da'vo arizalari va iltimosnomalar bilan murojaat qilish imkoniyati yaratilgan edi. Ushbu Farmon talablaridan kelib chiqqan holda bu borada muayyan darajada amaliyot shakllandi va tizim faoliyat yuritib kelmoqda.

Sudlar faoliyatida axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish borasida xorijiy mamlakatlar tajribasi o'ziga xos o'rin egallaydi. Masalan, Koreya Respublikasida "Fuqarolik fuqarolik protsessida elektron hujjatlardan foydalanish to'g'risida"gi Qonun (*Act on the use, etc. of electronic documents in civil litigation, etc, Date 24. Mar, 2010., Act No.10183*)⁴ qabul qilingan bo'lib, unda Koreya Respublikasi Oliy sudi tomonidan belgilangan tartibda foydalanuvchilarni tizimda ro'yxatdan o'tkazish, elektron hujjatlarni elektron raqamli imzo bilan himoya qilish va boshqa qoidalar belgilangan. Shuningdek, Koreya Respublikasining "Elektron hujjatlardan so'rov asosida foydalanish to'g'risida" gi qonunning (*Act on the use of electronic documents in demand procedures, Date 05. May, 2010, Act No.10012*) 3-moddasida fuqarolik sud ishlarini yuritishda sudga elektron shaklda hujjatlar taqdim qilish Oliy sud tomonidan belgilangan qoidalarga muvofiq amalga oshiriladi. Elektron hujjatlarni taqdim qilish shakli Oliy sud qoidalari bilan belgilanadi deb ko'rsatilgan.

Fikrimizcha, sudlar faoliyatiga axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etishda bir qator ustuvor yo'nalishlarga e'tibor qaratish lozim bo'ladi.

² Fuqarolik ishlari bo'yicha sudga murojaat qilish tartibi. //X.Yodgorov va boshqalar. –T.: Baktria Press, 2016. -23 b. (-224 b.)

³ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2012 yil 18 iyuldagi "Ishbilarmonlik muhitini yanada tubdan yaxshilash va tadbirkorlikka yanada keng erkinlik berish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-4455-son Farmoni. //O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 2012 y., 29-son, 328-modda; 2013 y., 36-son, 477-modda, 45-son, 584-modda.

⁴ <http://www.law.go.kr/eng>

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

Birinchidan, fuqarolik ishlari bo'yicha tumanlararo sudi, iqtisodiy sudlar, jinoyat ishlari bo'yicha sudlarga murojaat qilish imkonini beruvchi O'zbekiston Respublikasi sudlariga hujjatlarni elektron shaklda taqdim qilish Tartibi qabul qilinishi lozim;

Ikkinchidan, mazkur tartibda hujjatlarni elektron shakli, shaxsiy kabinet, sudning rasmiy veb saytida mavjud elektron shaklni to'ldirish, alohida tartibda fuqarolik ishlari bo'yicha tumanlararo sudi, iqtisodiy sudlar, jinoyat ishlari bo'yicha sudlarga hujjatlar taqdim qilish, hujjatlarni yuklash va taqdim qilishni tugatish bilan bog'liq qoidalar belgilanishi;

Uchinchidan, taqdim qilinadigan elektron hujjatlarning xavfsizligi, taraflarning elektron raqamli imzodan foydalanishiga doir qoidalar bo'lishi maqsadga muvofiq.

O'zbekiston Respublikasida intellektual mulk huquqini sud orqali himoya qilishga doir muayyan qonunchilik tizimi yaratilgan. Shu bilan birga bu boradagi sud amaliyoti bir xil tarzda shakllanmoqda deb bo'lmaydi. Chunki, bu borada ko'rilgan ishlar soni, mazmuni, muammoli holatlar tahlilidan kelib chiqqan holda alohida dasturiy ko'rsatma yoki Plenum qarori qabul qilinmagan.

Hozirgi kunda tadbirkorlik sub'ektlari tomonidan iqtisodiy sudlariga elektron shaklda da'vo arizasi va iltimosnomalar taqdim qilishning vaqtinchalik Tartibi mavjud bo'lib, bu borada elektron shaklda taqdim qilinadigan da'vo arizalari va iltimosnomalarga doir muayyan qoidalarni nazarda tutadi. Fikrimizcha, bu borada muayyan amaliyot shakllanganligi, statistik ma'lumotlar tahlil qilingan holda amaliyotda uchrashi mumkin bo'lgan turli tushunmovchiliklarni bartaraf etish maqsadida bunday qaror qabul qilish zarurati vujudga kelgan. Shuningdek, sudlar faoliyatida intellektual mulkka doir nizolar alohida tadqiq qilinishi, statistik hisoboti yuritilishi ham mavjud nizolarni tahlil qilishga muayyan darajada yordam beradi. Bu borada O'zbekiston Respublikasi Oliy sudining "Intellektual mulkka doir nizolarni ko'rish amaliyoti to'g'risida"gi Qarori qabul qilinishi maqsadga muvofiq.

Hozirgi kunda tadbirkorlik sub'ektlari tomonidan iqtisodiy sudlariga elektron shaklda da'vo arizasi va iltimosnomalar taqdim qilishning vaqtinchalik Tartibi mavjud bo'lib, bu borada elektron shaklda taqdim qilinadigan da'vo arizalari va iltimosnomalarga doir muayyan qoidalarni nazarda tutadi.

Fikrimizcha, axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalangan holda sudlarga murojaat qilish tartibi qabul qilinishi maqsadga muvofiq. Ushbu hujjatda asosiy talablar masalan, sudga murojaat qiluvchi taraflarni identifikatsiyalash, ro'yxatdan o'tkazish, elektron raqamli imzodan foydalanish, sud hujjatini

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

tasdiqlash, ijroga qaratish, sudga taqdim qilinadigan hujjatlarni shakllantirish va taqdim qilish shartlari va boshqa protsessual jihatdan muhim bo'lgan shartlarni o'z ichiga qamrab olishi lozim. Bundan tashqari sudga taqdim qilinadigan qo'shimcha hujjatlar masalan, qo'shimcha ma'lumotlar, u yoki bu holatni guvohlantirish, hisob-kitoblarni amalga oshirilganligini tasdiqlash va h.k. ga doir talablar belgilanishi kerak.

ADABIYOTLAR:

1. Fuqarolik ishlari bo'yicha sudga murojaat qilish tartibi. //X.Yodgorov va boshqalar. -T.: Baktria Press, 2016. (-224 b.)
2. "Elektron hisoblash mashinalari uchun yaratilgan dasturlar va ma'lumotlar bazalarining huquqiy himoyasi to'g'risida" gi 1994 yil 6 may qonuni.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2012 yil 18 iyuldagi "Ishbilarmonlik muhitini yanada tubdan yaxshilash va tadbirkorlikka yanada keng erkinlik berish chora-tadbirlari to'g'risida" gi PF-4455-son Farmoni.
4. Axmadjonov B.U. Fuqarolik huquqida mutlaq huquqlar mazmuni va ularni amalga oshirish muammolari. Yuridik fanlar nomzodi ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya avtoreferati. -T.: TDYuI, 2011. 217-b.
5. Гражданское право. Учебник. -М.: БЕК, 1994, Т.1, 314-бет.
6. Оқулов О. Интеллектуал мулк ҳуқуқи: умумий қoidalar va alohida ob'ektlar. -Т.: 2003 у. 217-бет.